

UIT DE LITERATUUR

HET BEOORDELEN VAN INVESTERINGSPLANNEN

door Prof. Dr. H. J. Kruisinga

Het bovenstaande, door mij reeds eerder in deze rubriek aan de orde gestelde onderwerp (jan. 1958), werd dezer dagen op belangwekkende wijze besproken door John G. McLean, één der vice-presidenten van de Continental Oil Company ¹⁾. Na 16 jaren lid te zijn geweest van de faculteit der „Harvard Business School” trad hij in 1956 af, ten einde bij Continental de leiding op zich te nemen van „Coördinatie en Planning”.

Deze omstandigheden doen zijn behandeling van het vraagstuk van de selectie van investeringen, zowel uit theoretisch oogpunt, als voor de praktijk van het bedrijfsleven, van bijzondere betekenis zijn.

Schrijver belicht de ervaringen van Continental bij het ontwikkelen van technieken met behulp waarvan de selectie tot stand kan worden gebracht. De beschrijving van de gekozen criteria en procedures, de redenen voor hun keuze en de resultaten welke er gedurende de afgelopen jaren mee zijn bereikt, vormen een nuttig studievoorbeeld voor anderen.

Het betrokken oliebedrijf blijkt te hebben geopteerd voor de zgn. „discounted cash flow”. Met duidelijke voorbeelden wordt gedemonstreerd waarom deze methode verkozen werd boven de pay-out periode en eenvoudiger systemen van rendementsberekening. Inderdaad is ook naar mijn mening deze selectiemaatstaf superieur aan andere selectiemiddelen, omdat de doelmatigheid van elke investering, vermits de onzekerheden beperkt zijn, het duidelijkst wordt aangegeven. Er zijn echter tal van praktijkmoeilikheden die hier de weg kunnen versperren en het wenselijk maken om over te gaan op andere technieken, c.q. een combinatie van criteria, om de selectie tot stand te brengen.

McLean beschrijft vervolgens hoe deze moeilijkheden in zijn bedrijf werden ondervangen. Met een reeks van praktijkvoorbeelden, geïllustreerd met duidelijke grafieken, ontwikkelt hij de wijze waarop het selectie criterium wordt vastgesteld en gecoördineerd met het minimumrendement dat acceptabel wordt geacht. Interessant is daarbij de uiteenzetting over de keuze van het percentage, dat als „afval” rendement geldt en waarbeneden investeringsplannen automatisch afvallen. Van belang acht ik het daarbij, dat de schrijver er ook op wijst, tot nog toe niet geslaagd te zijn in het ontwikkelen van een techniek waarmee het rendement van een afdeling, of een groep van afdelingen, kan worden berekend. Daarmede zou de bedrijfsleiding inderdaad een statistisch instrument in handen hebben, waarmee haar investeringsbeleid in belangrijke mate kan worden gesteund.

De belangstelling voor dit aspect van de investeringsselectie is echter zodanig groot, dat op dat gebied verdere voortgang mag worden verwacht. Artikelen als dat van McLean, waarmee praktijkervaringen worden uitgewisseld, kunnen daarbij stimulerend werken.

¹⁾ How to Evaluate New Capital Investments: John G. McLean
Harvard Business Review Vol. 36, No. 6.